

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ЧЕРЕЗ АДАПТИВНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

Преподаватель: Гафуров Шерали Хошимович.,

Узоков Азизбек Хошимович ,

Ученики: Юлдошев Толкин,

Нуритдинова Албина Акбаровна

Государственный университет физического воспитания и спорта

Узбекистана

Чирчик , Узбекистан

Аннотация Это важнейшее структурное звено в процессе реабилитации и социализации инвалидов. гибкая физическая культура. Цель нашего исследования - оценить успешность социализации детей-инвалидов через адаптированную физическую культуру в условиях санаторно-курортного лечения. Результаты исследования показали положительную оценку комплекса мероприятий по социальной адаптации детей, эффективного воздействия адаптированных занятий физической культурой в сочетании с средствами медико-психологической реабилитации на организм ребенка.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, социализация и реабилитация детей-инвалидов, психологическая и социальная адаптация инвалидов.

Исследователи утверждают, что ежедневной потребностью каждого человека является его физическая активность. Для инвалидов двигательная активность является не только условием поддержания жизни, но и средством сохранения трудоспособности. Поэтому физические упражнения имеют большое значение, так как являются эффективным

средством и методом физической, психологической и социальной адаптации инвалидов [1, 2].

Помимо решения лечебных, коррекционно-развивающих, компенсаторных, профилактических задач в реабилитации и социализации инвалидов адаптивная физическая культура (АФ) призвана оказывать организмоориентированное воздействие, а также решать задачи. образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи. В сочетании с средствами медико-психологической реабилитации АФК-тренировки усиливают эффект комплексного воздействия на организм человека.

Адаптивная физическая культура представляет собой комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов и адаптацию их к нормальной социальной среде, преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному осмыслению жизни, а также осознание потребности в занятиях физической культурой. личный вклад в социальное развитие общества.

Для многих людей с ограниченными возможностями адаптированная физическая культура является единственным способом влиться в общество, подружиться с партнерами, пообщаться, завести новых друзей, эмоционально обогатиться, принять и понять окружающий мир. С его помощью от простых действий до первых достижений в спорте можно научиться принимать положительные эмоции, побеждать и добиваться достойного поражения, тем самым достигая счастья [3, с. 169].

Мы проводили исследования в санатории «Новый источник» в Вологде, в которых приняли участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель нашего исследования - оценить успешность социализации детей-инвалидов через адаптированную физическую культуру в условиях санаторно-курортного лечения. Задачи исследования: 1) изучить процесс

социализации детей-инвалидов в условиях санатория; 2) выявить значение гибкой физической культуры в социализации детей через самооценку; 3) проанализировать влияние адаптивной физической культуры на психологическое состояние детей-инвалидов. Методы исследования: 1) анализ литературных источников по данной теме; 2) подготовка и проведение обследования детей-инвалидов; 3) обработка математических данных, анализ результатов исследования.

В ходе исследования стало известно, что реабилитация детей-инвалидов в санатории «Источник» проводится наряду с различными лечебными процедурами (такими как физиотерапия, электростимуляция, массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, фитопрепараты, души, и др.) увеличивается. , водолечебные ванны и др.), включает следующие средства АФК: групповая и индивидуальная лечебная физкультура в зале, бассейне, кинезотерапия. Также психотерапия, психоконсультирование и психотренинг и др.

«Какой из предложенных методов лечения вы бы предпочли?» К вопросу анкеты. Респонденты указали 3 из них, которые им понравились больше всего. Так, 90 % респондентов использовали ЛФК в бассейне, 50 % респондентов - индивидуальную ЛФК, 40 % респондентов - бальнеотерапию и кинезотерапию, 30 % респондентов - грязелечение и ручной массаж, 10 % - респонденты - ароматерапия, аппарат. массаж, групповая ЛФК. Таким образом, индивидуальные и групповые занятия по лечебной физической культуре в зале и бассейне, а также индивидуальные занятия по кинезотерапии являются наиболее популярными и предпочтительными видами физической культуры, адаптированными к санаторно-курортному лечению детей.

Как оказалось, в санатории создана атмосфера взаимопонимания, комфортного общения, дружеских отношений между всеми участниками

адаптационного процесса. Итак, «Появились ли у вас новые знакомства и друзья во время лечения в санатории?» Все 100% людей ответили положительно.

Анкета «Как изменился Ваш психологический микроклимат во время лечения в санатории?» к вопросу. 60% людей утверждают, что стали более коммуникабельными, 10% стали свободнее, 30% людей утверждают, что ничего не изменилось. То или иное заболевание у таких детей вызывает определенный дискомфорт и дискомфорт в обществе здоровых людей.

(Фигура 1).

Рис. 1. Изменения психологического микроклимата респондентов (%)

Все опрошенные отмечают значительное улучшение самочувствия при оздоровлении в санатории. Так, они отмечают повышенный аппетит,

увеличение продолжительности сна, улучшение настроения и повышенное желание заниматься АФК.

Опрос позволил респондентам оценить весь процесс социальной адаптации детей в условиях санаторно-курортного оздоровления с помощью АОК. На «отлично» его оценили 60 % опрошенных, на «хорошо» — 30 % и 10 % опрошенных.

"удовлетворительно". Ни один из респондентов не поставил неудовлетворительную оценку, что свидетельствует о значительном положительном результате в течение всего периода лечения (рис. 1).

2.).

Рис. 2. Самооценка респондентов в период социализации в санатории (%)

Исследование показало, что для успешной социальной адаптации в свободное от лечебных процедур время в санатории имеется кинотеатр, библиотека, детская комната, оборудованная различными столами и подвижными играми, столы для настольного тенниса, пункт проката всевозможного инвентаря. для спортивных площадок для скандинавской

ходьбы, сноуборда, лыж, специальных лыж и ватрушек, коньков, велосипедов, самокатов, конькобежного спорта, а также волейбола, бадминтона, футбольного поля. Вокруг санатория разбит большой парк, где можно заняться пешим туризмом и верховой ездой. Вечерние танцы и тематические вечеринки, концерты создают теплую и приятную атмосферу в санатории, стимулируют новые знакомства и взаимное общение между отдыхающими.

«Каким видом физической активности вы предпочитаете заниматься в свободное время?» 30% детей-инвалидов занимаются иппотерапией, 60% опрошенных - суставной гимнастикой, 40% опрошенных - аквааэробикой, 30% опрошенных - горными лыжами, 20% опрошенных - скандинавской ходьбой и 10% опрошенных - настольным теннисом и дискотеккой. .

Профессионализм, умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку, коммуникабельность и заинтересованность специалистов в конечном результате лечения играют важную роль в социализации инвалидов. Это высококвалифицированные инструкторы, уполномоченные работать с детьми с ограниченными возможностями, которые планируют, внедряют и контролируют процесс АФС.

Так, анкета «Нравится ли вам ваш учитель?» все опрошенные дали положительный ответ, что свидетельствует о высококвалифицированной работе педагогов данного санатория.

Таким образом, гибкая физическая культура успешно поддерживает социализацию детей со стойкими отклонениями в состоянии здоровья, позволяет гармонизировать и развивать их физическое и психологическое состояние. АФК оказывает большое влияние на создание благоприятных условий для повышения двигательной активности, развития самостоятельности, способствует положительному переносу необходимых двигательных навыков и умений в повседневную жизнь, способствует

гармонизации психического и физического компонентов здоровья детей, формирует способность адаптироваться к жизни в обществе.

Такое тяжелое испытание, как инвалидность, сопровождается плохим настроением, равнодушием к окружающему миру и депрессией. Специалисты АФК создают для детей с ограниченными возможностями атмосферу психологического комфорта, уверенности в себе, благополучия, свободы и расслабления, давая им возможность получать удовольствие и получать удовольствие от рекомендуемых упражнений. В процессе социализации важно чувствовать, что ребенок не одинок и что его проблема не единственная.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Шерали Хошимович Гафуров , Бахадир Хошимович Гафуров 5X5 ФУТБОЛ В УЗБЕКИСТАНЕ СПОРТИВНЫЙ ТИП ПУБЛИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВИДЕТЬ В МОЩНОСТИ ДЕФЕКТ Там является ЛИЦ ДЕЙСТВИЕ АКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКА // Научный прогресс. 2022. №6. URL : [https://киберленинка.ру/статья/н/популяризация футбольного вида спорта 5x5 в _ Узбекистан или _ _ развитие _ в деятельность _ люди с способность _ добраться до него \(данные обращения : 15.11.2022 _ _ _ _ _ \)](https://киберленинка.ру/статья/н/популяризация%20футбольного%20вида%20спорта%205x5%20в%20Узбекистан%20или%20развитие%20в%20деятельность%20люди%20с%20способностью%20добраться%20до%20него)
2. Шерали Хошимович Г. Офуров , Бакудир _ Хошимович Г. Офуров _ ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИЗ ВАРИАНТА ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОЗВОНОЧНИК БАБУШКА _ _ ПОВРЕЖДЕН МОЛОДЫЕ ЛЮДИ АДАПТИВНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАНИЕ // Научная прогресс . 2022. №6. URL : [https://киберленинка.ру/статья/п/адаптивно - физкультурно - воспитательная работа инвалид - инвалидная коляска - раненый - молодежь - позвоночник - нога - мать \(данные обращение : 15.11.2022\).](https://киберленинка.ру/статья/п/адаптивно-физкультурно-воспитательная%20работа%20инвалид-инвалидная%20коляска-раненый-молодежь-позвоночник-нога-мать)
3. Шерали Хашимович Гофуров МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

СПРИНТЕРОВ // Академические исследования в области педагогических наук. 2021. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods_of_razvivayushaya-sportivnaya-trenirovka-kvalifitsirovannykh-sprintEROV (данные сделка : 13.12.2022).

4. Эофуров Ш . Формирование из саморазвитие способности из спортсмены через средства из физический образование . - 2020.

5 . Шерали Хашимович Гофуров , Дильшад Бахтияр Огле Бахтиоров , Умид Абдугафорович Саидов ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ // Научный прогресс . 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organization-of-school-age-school-age-children-through-athletic-athletics-meshqlari-workouts> (данные сделка : 13.12.2022).

6 . Шерали Хошимович Г. Офуров Методика развития тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции //Научный прогресс. – 2021. – нет. 8.

7 . ФИЗИЧЕСКИЙ Л. , ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ Т. , РАЗВИТИЕ С. _ Академические исследования в области педагогических наук. 2021. Нет. Спецвыпуск 1 //URL: <https://cyberleninka>. (данные) сделка : 12.01. 2022).

8 . УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ В ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ Гофуров Ш //Х. В Фан-Спорт. - 2020. - Нет. 5. - С. 38-40.

9 . Эофуров Ш . АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПОДРОСТКОВ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ // МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧНЫЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ . - 2021. - Т. 4. - С. 24.

10. ЕОФУРОВ Ш . СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАДАЧ СПОРТСМЕНОВ, ИГРАЮЩИХ В ОСНОВНОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ В СВОИХ ШКОЛАХ. - 2020.

- 11 . Шерали Хошимович Г.О. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПРИНТЕРОВ // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – нет. 4.
- 1 2 . Гофуров С.Х. и соавт. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕВУШЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ // АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ЖУРНАЛ МАРКЕТИНГОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЗОРА ISSN: 2319-2836 Импакт-фактор: 7.603. — 2022. — Т. 11. — Вып. 12. - С. 179-189 .
- 13 . Шерали Хошимович Г.О. и соавт. Научный прогресс. 2022. Нет. 1 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/Организация-тренировок-детей-дошкольного-возраста-посредством-легкоатлетических-упражнений> (данные обращения: 04.02.2022).
14. Шерали Хашимович Гфуров, Дильшод Бахтиор оглы Бахтиоров, Умид Абдугафорович Саидов ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ // Научный прогресс. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organization-of-school-age-children-athletic-athletic-training-through-exercises> (дата обращения: 16.12.2022).
15. Шерали Хашимович Гфуров, Дильшод Бахтиор оглы Бахтиоров, Умид Абдугафорович Саидов ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ // Научный прогресс. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organization-of-school-age-school-age-children-with-athletic-athletic-meshqlari-workouts> (данные обращения: 16.12.2022).
16. Шерали Хошимович Г.О., Дилшод Бахтиёр О.Г., Ли Бахтиёров У.А. Организация тренировки дошкольников с помощью легкоатлетических упражнений //Научный прогресс. - 2022. - нет. 1.

- 17 . Дильшод Бахтиёрович Бахтиёров СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АМПУТАНТОВ ФУТБОЛИСТОВ // Научный прогресс. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-physical-tarbiya-vositalari-va-usyugyi> (дата обращения: 16.12.2022).
- 18 . Хошимович Г.С., Душанов Б.М. , Абдумавланович Т.У. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПОЛЕТОВ И СПОРТСМЕНОВ В ГРУППЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Импакт-фактор: 7.603. — 2022. — Т. 11. — Вып. 12. - С. 163-176.
19. ГОФУРОВ Ш. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ //Fan-Sportga. - 2020. - Нет. 5. - С. 38-40.
20. Шерали Хошимович Гофуров , Баходир Хошимович Гофуров АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ // Научный прогресс. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptive-physical-training-of-injured-youth-using-a-wheelchair-using-a-spinal-pog-mother> (данные сделка : 09.01.2023).
21. Гофуров , С.Х., Бердиева , К.А., Бердиев , С.Д., и Атабаев , А.Н. (2022). СТРАТИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УЛУЧШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕВУШЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Импакт-фактор: 7.603 , 11 (12), 179-189.
22. Хошимович , Г.С., Хошимович , ГБ, и Ибрагим Оглу , К.С. (2022). Дифференцированный подход к совершенствованию физических качеств

студентов- инвалидов . *Евразийский Исследовательская работа Бюллетень* , 15 , 213-223.

23. Шерали Хашимович Гофуров МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ // Научный прогресс. 2021. №8. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/methods_of_podgotovka-razvitiye-sportsmenov-begunov_na_kороткие_дистанции_\(данные_обращения:_09.01.2023\)](https://cyberleninka.ru/article/n/methods_of_podgotovka-razvitiye-sportsmenov-begunov_na_kороткие_дистанции_(данные_обращения:_09.01.2023)).

24. Шерали Хашимович Г. Офуров , Дильшад _ счастливо О'Ли _ _ _ _ _ Бахтияров , Надежда Абдугафорович Саидов ДО ШКОЛЫ ВОЗРАСТ ДЕТИ ЛЕГКИЙ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА УПРАЖНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ _ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЕ // Научная прогресс . 2022. №1. URL : [https://киберленинка.ру/статья/н/организация_дошкольное_обучение_детей_через_легкоатлетические_упражнения_\(данные_обращение:_15.11.2022\)_](https://киберленинка.ру/статья/н/организация_дошкольное_обучение_детей_через_легкоатлетические_упражнения_(данные_обращение:_15.11.2022)_) _ _ _ _ _

25. Свободно Назарович Сирлиев , Азиз Хашимджон Брат Узоков ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДЖУДОХА // SARJIS. 2021. №3. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/psychological-a-amiyati-of-studying-the-priority-characteristic-of-personality_\(данные_сделка:_09.01.2023\)](https://cyberleninka.ru/article/n/psychological-a-amiyati-of-studying-the-priority-characteristic-of-personality_(данные_сделка:_09.01.2023)).